

**Tecnológico
de Monterrey**

**Redes Artísticas: Estudio de etnografía digital de las relaciones de los colectivos,
organizaciones y artistas en la red social Instagram.**

Heyler Andres Barrera Vargas (A01688307)

Humanidades Digitales en línea

EH5001.10: Proyecto digital II

Dr. Alejandro Martín del Campo.

Mtra. Alejandra Acuña

Resumen

El presente proyecto procura abordar como problema ¿Cómo conocer las relaciones que se generan entre las organizaciones, colectivos y artistas en la red sociodigital Instagram?, por consiguiente, se propone identificar las relaciones y dependencias entre estas entidades artísticas en el entorno digital. Se emplea la metodología de la etnografía digital para observar, escuchar e interpretar las interacciones y experiencias de los usuarios, utilizando herramientas especializadas para recopilar y analizar datos en línea. Donde se destaca la importancia de las plataformas sociodigitales como espacios de difusión y generación de comunidades, así como la influencia de las tecnologías en las prácticas artísticas contemporáneas.

Palabras clave.

Redes sociodigitales, Instagram, Objetos culturales, Etnografía digital, Circuitos artísticos

Introducción

En la actualidad, las organizaciones culturales, instituciones formativas, corporaciones, fundaciones con intereses artísticos y artistas en general encuentran en las redes sociodigitales un lugar donde es posible realizar difusión a sus procesos creativos. “El arte ya no está en las formas que conocimos sino en los archivos digitales que se difunden universalmente a la velocidad de la luz” (Constante et al., 2013, p. 10). De esta manera, se propone reconocer relaciones que se generan entre estos actores artísticos en la red sociodigital Instagram a través del análisis a los objetos culturales, los cuales son definidos por Sued (2017) como contenidos generados por los usuarios o por otros actores de la web, los cuales son productos de la interacción entre los usuarios de la web social, que generan posibilidades de uso o de restricción según su tipo de publicación.

Identificar las relaciones entre estas entidades artísticas en el entorno digital propiciado por Instagram, se emplea la metodología de la etnografía digital, donde se observa escucha e interpreta las relaciones y experiencias entre los usuarios, utilizando herramientas especializadas para recopilar y analizar datos en línea. Bajo un enfoque cualitativo, donde la documentación y la observación, apoyadas en el uso de herramientas, como *Phantombuster.com*, para la descarga de datos relacionados a los seguidores, *Gephi*, para la creación de grafos y el análisis de sus grados de modularidad, *VOSviewer*, para la visualización y vinculación de los grafos en el sitio web. Esta herramienta también permite que los usuarios interactúen con los datos.

A través de la etnografía digital, la cual es una metodología utilizada por los investigadores que se interesan por estudiar las relaciones que se presentan en las redes sociodigitales, de esta manera Anguita Martínez et al. (2018) la plantean como una perspectiva etnográfica que se utiliza el internet, tanto como herramienta de investigación y objeto de conocimiento, los cuales se constituyen con una característica *multi local*, permitiendo la interacción entre los objetos análogos y digitales, posibilitando el entendimiento de las relaciones entre lo virtual y lo digital, demostrando que estas son vivenciales, fluidas, dinámicas y cambiantes.

Esta investigación buscó identificar la relación que tienen las organizaciones, colectivos y artistas en la red sociodigital Instagram, y de esta manera, como lo sustenta Pink et al., (2019), se buscó observar lo que pasa, escuchar lo que se dice, interpretar lo que se hace y

formular las preguntas necesarias con el fin de reconocer su experiencia. Esto se llevó a cabo a través de un sitio web, en el cual se aloja los grafos que evidenciaron cuáles son las relaciones entre las organizaciones, colectivos y artistas, a través de las redes relacionales o grafos con las cuales se creará una base de datos y así identificar las relaciones de dependencia entre sí.

Contexto

En las plataformas sociodigitales han realizado cambios en torno a las necesidades de los usuarios, como lo ha identificado Constante et al., (2013) aplicaciones como Picasa (2002), Flickr (2004) e instagram (2010) han ofrecido a los usuarios, enormes espacios de almacenamiento, posibilidades de edición de imagen, interfaces accesibles e interactivas y sobre todo la posibilidad de subir las imágenes de manera casi instantánea. Adicionalmente dan la posibilidad de generar relaciones entre usuarios. “Sienten que pertenecen a una comunidad que se encuentra en lo virtual; no tienen problema en expresar sus opiniones o preferencias en las redes sociales” (Hernández y Hernández et al., 2014, p. 122).

Conocer dichas relaciones entre las organizaciones, colectivos y artistas en la red social instagram es lo que busca este proyecto, para así, entender cómo funcionan los circuitos artísticos dentro de las plataformas sociodigitales y los tipos de nichos que se han creado alrededor de los artistas, organizaciones y los colectivos. Esto, basado en una investigación cualitativa, donde Sued (2017) observa se han desarrollado pocas indagaciones cualitativas que utilicen como objetivo de estudio los objetos producidos por el usuario y en este caso el usuario será partícipe de la creación y uso de los mismos, y el uso social de las tecnologías posibilita la creación de grupos o colectivos.

Para identificar los entornos, sujetos y comunidades de estudio, Salmons, (2019) en su libro *Gather Your Data Online: Little Quick Fix*, dice que, para la recuperación de datos en línea, 1. Se debe decidir qué se quiere saber y de quién para decidir el enfoque. 2. Buscar y usar los datos que existen o se crean en línea y 3. Analizar la información recopilada, del mismo modo en *Redes Artísticas*, se aplica esta metodología propuesta por Salmons de esta manera: 1. Identificar perfiles en Instagram que sean organizaciones para la difusión artística, creadores y colectivos artísticos, y así crear una base de datos que ayude a ver qué tipo de relaciones se gestan entre ellas; 2. Descargar y construir las bases de datos utilizando Phantombuster.com, para luego ser analizada y graficada con la herramienta Gephi, y así generar un grafo donde se visualizarán las relaciones entre las cuentas. Y 3. Analizar la información generada por los

programas de análisis de datos para entender el tipo de relaciones generadas. En ese sentido, realizaremos una etnografía digital, donde combinaremos una encuesta previa, la observación en línea, el recorrido por las cuentas y las relaciones entre ellas. Así que en esta investigación asumimos el proceso etnográfico digital desde tres frentes (Hine, 2015), los usuarios, las relaciones y sus prácticas.

Es decir que los productos de la unión entre la convergencia digital, son co-creados entre el diseñador y el usuario, quienes consumen los mismos productos creados. Esto es ampliado por García Avilés, (2009) como convergencia tecnológica, la cual trae consigo la interacción de diferentes soportes, lenguajes, códigos y sobre todo diferentes actores. Del mismo modo, Orellana López & Sánchez Gómez, (2006) define que:

Toda investigación, sin importar su espacio de actuación, requiere de una búsqueda, lectura, interpretación y apropiación de información relacionada con el tema objeto de estudio, es decir de un marco teórico referencial... Indudablemente la participación constituye implícitamente la observación del investigador. (Orellana López & Sánchez Gómez, 2006, p. 207- 221)

Lo cual posibilita el uso de herramientas para la minería de datos, que puede ser considerada como información preliminar, que sustenta o se define como la base para realizar un estudio de mayor profundidad en la temática abordada.

Desarrollo

Desde la vinculación de las tecnologías de información y comunicación con los lenguajes artísticos, las prácticas artísticas se han reinventado, “modificando las nociones tradicionales de tiempo, autor, medio, soporte, obra, realidad y espectador, y dando lugar a un nuevo género artístico: el arte digital” (Rivoulet, 2013, p. 139). Las sinergias entre el arte y la tecnología permiten y posibilitan cambios en la manera en la que este se difunde y circula, apoyado en plataformas o redes socioculturales que pueden posibilitar dichos procesos.

Estas nuevas posibilidades para los artistas plásticos y visuales, traen un problema inmerso. Ya que las plataformas socioculturales no están diseñadas solamente para la difusión de arte, sino para las diferentes necesidades expresivas de los usuarios, ligadas a la vida diaria, entretenimiento, ocio, etc. Por ejemplo, Escobar Fuentes & Aguilar Tamayo, (2019), ponen en evidencia el uso de las plataformas culturales para la visibilización de los movimientos sociales y cómo estos se difunden a través de internet. De esta misma manera se

han creado circuitos artísticos ligados a las redes sociodigitales y el internet. Los circuitos o comunidades ayudan a que la difusión y circulación de los artistas, sobre todo, emergentes, tenga el impacto deseado, es por ello que se plantea hacer un análisis las plataformas y/o organizaciones artísticas nacionales y de esta manera responder a la pregunta ¿Cómo conocer las relaciones que se generan entre las organizaciones, colectivos y artistas en la red sociodigital instagram?

Para la recolección de datos, en el proyecto se utilizó un enfoque cualitativo, basado en la etnografía digital, ayudando analizar las relaciones entre las plataformas, identificando los objetos culturales (perfiles y seguidores en instagram) para crear una herramienta donde se evidencien las relaciones de seguidores de las organizaciones, colectivos y artistas. De igual manera podemos ver que “El factor central es la actividad del individuo y su interacción con los demás integrantes de la red” (Rico Carrillo, 2012, p. 335) y el internet como medio de comunicación que se inserta y asimila en el ecosistema mediático, para Olmedo Neri (2021) este puede ser usado por los movimientos artísticos generando una comunidad Sociodigital, que se consolida el espacio digital como medio y contexto donde se desarrollan no sólo nuevas formas de socialización, sino también, prácticas de comunicación y expresión mediadas por el internet y las redes sociales.

Como consecuencia, se hace una revisión a proyectos y artículos que presentan una aproximación al objeto de estudio planteado, especialmente relacionado al análisis de circuitos de difusión, circulación, creación y formación artística, y cómo esta se mezcla o contribuye a la creación de nichos de difusión y relación, estos proyectos evidencian una similitud en forma y contenido, aunque con un enfoque diferente, lo cual ayuda a comprender el alcance del proyecto y su posible desarrollo.

Para empezar, se revisó la *Investigación sobre plataformas sociodigitales en tiempos de pandemia* escrito por De Pascua, (2021) presenta análisis cuanti-cualitativos para identificar cómo se conforma la integración psicosocial en las organizaciones virtualizadas. Del mismo modo la Organización internacional del trabajo (2019), exhibe en el libro *las plataformas digitales y el futuro del trabajo*, explicando las diferencias que se presentan en las entre las plataformas creadas y las relaciones con el usuario. Enfocado principalmente en las plataformas en línea y las aplicaciones móviles creadas.

Así mismo, y en la búsqueda de dar un panorama amplio de cómo se estructuran las relaciones sociales a través de las redes sociales, Brand Monsalve & Gómez, (2006) en su

proyecto *Análisis de redes sociales como metodología de investigación. Elementos básicos y aplicación*, evidencia la posibilidad que a través de las relaciones que se generan en las redes sociales, es posible comprender múltiples procesos sociales, desde económicos, empresariales, hasta culturales políticos ambientales y comunitarios.

Además, El proyecto *Análisis de redes sociales: una herramienta efectiva para evaluar coaliciones comunitarias*, de Ramos Vidal (2015), explica que en las redes sociales se generan un conjunto de relaciones que establecen entre un grupo definido de actores. Y, el análisis de las redes sociales se puede caracterizar por estudiar las estructuras y relaciones entre un conjunto de actores, lo cual genera datos que sustentan dichas relaciones, y esto puede posibilitar el empleo de investigaciones empíricas que utilicen las representaciones visuales para evidenciar dichos análisis.

Del mismo modo, para Kuz et al., (2016) en su artículo, *Análisis de redes sociales: un caso práctico*. Las redes sociales se consideran como nuevos modos de socialización y a partir de ellas se puede establecer las fuentes de interacción entre las personas, lo cual posibilita la contextualización de fenómenos sociales entre individuos y las relaciones que surgen inherentemente. En este orden de ideas, es importante entender sí se gestan relaciones de difusión del arte y sí a partir de ellas se crean nichos que posibiliten las experiencias creativas. Al mismo tiempo, en el artículo *INVESTIGACIÓN Y ARTE. La investigación y la difusión desde la experiencia estética* de Diaz Bucero & Sánchez Pérez, (2013) propone usar la experiencia estética como un detonante de investigación, lo cual puede posibilitar la difusión científica, basado en la forma básica de comunicar dentro del arte y difundir a través de la creación.

Por consiguiente, se revisaron proyectos que buscan, a través de la etnografía digital y el *scraping*, analizar el comportamiento y las relaciones que se generan en las redes sociodigitales Este último es definido por Sued, (2020) como una técnica específica de recolección de datos del medio digital en línea. Las de relaciones entre los usuarios en las redes sociodigitales, un ejemplo de esto son los proyectos de la universidad de la ciudad de New York *selfiecity.net* (2014) y *inequaligram.net* (2016), donde se seleccionaron aleatoriamente fotografías subidas a la red social instagram, y se analizaron qué tipo de selfies se toman las personas, que género se tomaba más fotografías y con qué regularidad, y determinar el nivel socioeconómico que tienen las personas de diferentes partes de Manhattan respectivamente.

También resulta relevante analizar los proyectos de Enikeev, *The disease map* (2015)

(*disease-map.net*) y *The Internet map (2012) (internet-map.net)* en el cual se crean mapas relacionales, en el primer caso de los navegadores más usados por los países y por el otro, un mapa de las enfermedades que sufren las personas según su rango de edad.

Con estos análisis, se evidencia que, con el uso de metodologías relacionadas a la etnografía digital y apoyado en el *scraping*, se puede estudiar las plataformas socioculturales y cómo estas posibilita la creación de comunidades que giran en torno a los intereses propios de los usuarios y que estas pueden ser un motor que potencia la investigación etnográfica desde lo digital. Del mismo modo, es pertinente hablar sobre cómo estas investigaciones también posibilitan la creación de mapas o herramientas, las cuales permitan visibilizar dichas relaciones.

En la búsqueda de la definición de etnografía digital y, basado en los autores referenciados, se logra establecer que es un término resultante de la post etnografía interpretativa y visual, como es referenciado por Adams St. Pierre et al.(2017) (como se citó en (Armijo Cabrera & Teres Rojas, 2020) La investigación post cualitativa asume un giro ontológico y postestructural, donde se cuestiona la unidad de los sujetos de estudio y los postulados binarios que los definen, tales como objeto/sujeto, mente/cuerpo, esencia/cultura y actual/virtual. Del mismo modo, (Varella & Machado, 2021) la define como una narración que trae consigo detalles de la experiencia vivida y con ella la invitación a que los lectores o usuarios vivan la experiencia en comunidad.

Es por esto que la etnografía digital también se puede definir como etnografía visual, ya que se apoya en dispositivos específicos de investigación que permiten indagar las dimensiones inconscientes, simbólicas y estéticas de las experiencias de los sujetos. Para ser más específicos en la definición de etnografía digital Hine, (2004) Ardèvol, Estalella y Domínguez, (2008) (como se citó en Gutiérrez Pequeño et al., 2017) la definen como una metodología que examina las relaciones sociales con las tecnologías y los medios de comunicación, los cuales configuran las subjetividades contemporáneas y las culturas participativas. Dicho de otra manera, la etnografía digital permite examinar las relaciones que se gestan a través de los medios sociodigitales.

Para los diferentes autores, la etnografía digital plantea una serie de rasgos y dilemas en las cuales se considera a la etnografía digital como una contextualización holística, donde la observación es una de sus características principales, pero enfocada en la interacción entre los sujetos de forma digital y presencial. Para Gil (2022) una de sus principales características de

la etnografía digital, es la autenticidad de los datos obtenidos en internet, ya que estas podrían estar impulsadas por la falacia, es por esto que el investigador etnógrafo, debe tener gran rigor investigativo a la hora de tomar los datos para analizar.

En este sentido, y a medida que más aspectos de la vida social han comenzado a generar datos digitales, la posibilidad de analizar dichos datos genera oportunidades investigativas. Para las cuales, el investigador debe ser consciente de los problemas que surgen a través de los medios socio digitales y deben ser vistos como la vida cotidiana. Para Varella y Machado, (2021) la etnografía digital debe pensar en la convivencia de los sujetos en forma digital y presencial, y de esa manera intuir las motivaciones de las publicaciones en las redes sociales. De igual manera, la etnografía digital plantea una serie de dilemas éticos en la investigación antropológica, Gil (2022) plantea que los informantes virtuales no son plenamente conscientes de que sus expresiones puedan ser utilizadas en la investigación y ese gran volumen de datos que son de acceso público puede que den resultados no aprobados. Pero, esto mismo hace parte de la dinámica intrínseca de las redes sociales, lo que genera posibilidades investigativas.

Además, si el investigador etnógrafo tiene clara cuál es su población de estudio y los datos necesarios para su investigación, la etnografía digital se convierte en una metodología ideal para iniciar los estudios, basado en los principios epistemológicos y en la lógica de la investigación etnográfica. En consecuencia, del estudio de la etnografía digital, los diferentes autores presentan diferentes posturas en relación a la metodología. Para Hine (2000 citado en Gil, 2022) la etnografía digital debe llevarse de manera profunda si se quiere llegar a una investigación clara, de esta manera el ciberespacio debe no verse como un espacio separado de la vida real, ya que puede detonar múltiples y ricas conexiones en los diferentes contextos en el cual está inmerso, del mismo modo Varella & Machado, (2021) señalan que la relevancia de incluir lo digital en la investigación, con metodologías específicas para el uso y estudio de las redes sociales, presenta dinamismo a los datos recolectados en la comunidad estudiada.

La etnografía digital debe ser vista como una estrategia que permite el acercamiento y sustracción de datos en los entornos virtuales, representando grandes paradigmas para los investigadores, obligándolos a tener un carácter investigativo serio y consecuente. Ya que los grandes volúmenes de datos provenientes de las densas actividades virtuales, no solo ofrece grandes volúmenes de datos etnográficos, sino también una imagen sustancial de las

interacciones en el mundo digital.

En consecuencia, la etnografía digital, busca comprender de forma directa un fenómeno, independientemente si se desarrolla en una red social o en una plataforma digital, de un modo metodológico, el cual está ligado a las consideraciones del investigador, las formas en las cuales se acerca e interpreta los datos. De esta manera, es claro decir que se puede utilizar la etnografía digital como metodología para el análisis de datos presentes en las plataformas sociodigitales.

Paralelamente, se estudiarán los objetos digitales culturales, presentes en la red social instagram, la cual se ha convertido en la red social más popular, fue inaugurada en el 2010, a finales de 2015 la plataforma tenía cuatrocientos millones de usuarios activos, que habían subido a quinientos millones en junio de 2016 (Statista, 2022). Para la investigadora Sued (2017) los objetos digitales culturales son producidos por sujetos, tecnologías y medios puestos en relación, evidenciando también que los objetos culturales digitales son producto de la negociación entre todos los actores de la red, como lo son; las cuentas de usuario, las fotografías, los textos y las reacciones, a través del social network analysis, Rodríguez Cano, (2022) explica que el análisis de redes sociales, se basa en cálculos matemáticos conocidos como *grafo*, y que de estos existen dos conjuntos de objetos comparables llamados *nodos*, que son los actores de red y conjuntos de pares llamados *enlaces* o *aristas* que son los vínculos o conexiones de estos *nodos*.

El desarrollo del presente proyecto, tiene un enfoque cualitativo, para García Ríos, (2021) este método opera bajo un paradigma constructivista, donde ontológicamente y epistemológicamente la realidad es posible y el investigador posibilita dicha realidad, mediante la práctica directa y su técnica es la experiencia reflexiva que entrelaza lo empírico y lo académico. Así mismo, como técnica de recolección de datos se utiliza la documentación y la observación para el desarrollo del proyecto desde un enfoque exploratorio.

Toda investigación, sin importar su espacio de actuación, requiere de una búsqueda, lectura, interpretación y apropiación de información relacionada con el tema objeto de estudio, es decir de un marco teórico referencial... Indudablemente la participación constituye implícitamente la observación del investigador". (Orellana López & Sánchez Gómez, 2006 p. 207-211)

Posibilitando la recolección de información preliminar, las cuales son las bases para un estudio de mayor profundidad según el interés investigativo. Es así que, este proyecto plantea un análisis etnográfico digital, en el cual se tiene presentes rasgos propios que caracterizan la etnografía digital, apoyado en las dimensiones metodológicas que ofrece para comprender el fenómeno presente en las redes de artistas en plataformas sociodigitales. Para identificar los entornos, sujetos y comunidades de estudio, apoyado en Salmons (2019) se proponen tres momentos, 1. Identificar la red sociodigital que se dedique a la circulación, fusión o creación de propuestas artísticas; 2. Definir los parámetros y las herramientas a utilizar para la extracción de datos y 3. Análisis de los datos encontrados.

En este sentido, se realiza una etnografía digital, sobre la red sociodigital instagram donde no solo se exhibe la obra, sino también el proceso y la vida del artista (Groys 2016 citado en Racioppe, 2021), paralelamente se realizará un scraping, apoyado con la herramienta *phantombuster.com*, la cual ayudará a crear el corpus de datos relacionados a los seguidores de las cuentas escogidas y el análisis y visualización de los mismos se realizará desde las herramientas *Gephi* y *VOSviewer*. A través de la etnografía digital, esta investigación busca conocer las relaciones que se gestan entre organizaciones, colectivos y artistas en la red social Instagram, trabajando en tres fases metodológicas, las cuales son:

1. Identificar perfiles en Instagram que sean organizaciones para la difusión artística, creadores y colectivos artísticos, y así crear una base de datos que ayude a ver qué tipo de relaciones se gestan entre ellas.
2. Descargar y construir las bases de datos utilizado *Phantombuster.com*, para luego ser analizada y graficada con la herramienta *Gephi*, y así generar un grafo donde se visualizarán las relaciones entre las cuentas.
3. Analizar la información generada por los programas de análisis de datos para entender el tipo de relaciones generadas.

Para identificar los perfiles en instagram, se realiza un ejercicio de observación propio de la etnografía digital (Hine, 2015) donde se exploran los diferentes aspectos de las vidas de los usuarios en las redes sociales, los cuales se apoyan de las posibilidades que tiene la red social instagram como lo son: posteos en el *feed*, historias, videos de IGTV y *Reels*, donde los artistas no solo comparten sus procesos artísticos y reflexivos, sino también la vida propia del artista creador. Teniendo en cuenta estos aspectos, se analizarán las lógicas de exhibición,

creación y circulación, y cómo esto ayuda a los artistas emergentes a entender los nichos que giran en torno al arte, de esta manera se seleccionan 14 cuentas, las cuales corresponde a artistas creadores, organizaciones y colectivos artísticos, que pueden llegar hacer motores de creatividad y visibilización.

Creadores y colectivos	organizaciones
cuerposdeaguas	museosbanrep
adonay_bermudez	mincultura
adri_vr7	quintadebolivar
el_rey_mon	facartes
juanfranciscocp	local.arte.contemporaneo
lilitxt.visual	artespacio_bogota
mutanteorg	
plataformacanibal	

Tabla 1: Cuentas seleccionadas

Posteriormente de definir cuáles son las cuentas que serán el objeto principal de la investigación y de las cuales se generan los nichos de relaciones con los demás actores de la red y aplicando a las API propias de la red seleccionada para descargar estos datos, se utilizó la herramienta phantombuster.com donde, a través de phantos, que son pequeños programas dedicados al scraping se descargan los datos relacionados a los seguidores de las cuentas anteriormente mencionadas, esto genera un corpus de 16648 datos relacionados a artistas, creadores, colectivos y espectadores que tiene algún interés en las artes y sus diferentes procesos.

En cuanto al corpus de datos, y apoyado en la herramienta Gephi, que permite la visualización y análisis de redes sociales, detallando la estructura de la red, ayudando a detectar patrones, tendencias y a identificar subconjuntos de nodos con características específicas, así como nodos centrales y nodos periféricos, ayuda a comprender el comportamiento de las comunidades, en este caso artísticas. En gephi, cada cuenta es representada como un nodo en el grafo, en este orden de ideas se puede decir que cada uno

de estos nodos representan a los objetos culturales, entendiendo a estos como objetos creados o producidos por sujetos, tecnologías y medios puestos en relación.

Con el fin de tomar una muestra representativa, con el nivel de confianza y el margen correcto de los datos para poder realizar un análisis pertinente a los datos, se utiliza una técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple, como lo es referenciado por Otzen & Manterola, (2017) el cual garantiza que todos los individuos que componen la población tienen la misma posibilidad de ser incluidos en la muestra. Ajustando el tamaño de la muestra para poder manejar los datos y realizar un análisis, realizando inferencias, extrapolar o generalizar conclusiones a la población con un gran grado de certeza, es por ello que se utiliza la fórmula ($\text{tamaño de la muestra} = z^2 * (p) * (1-p) / c^2$) donde z es el nivel de confianza, que es el grado de certeza expresado en porcentaje con el que se pretende realizar la estimación del parámetro, p corresponde a la asignación total de la población y c es el margen de error, con el que se indica la fiabilidad del estudio.

De esta manera la muestra tomada para este proyecto es el equivalente a $377 = 95\% * 2(16648) * (1-16648) / 5\%$, esto fue contrastado con las principales interacciones de los nodos, se decide ampliar la muestra a 867, buscando poder visualizar mejor las posibles relaciones entre las diferentes cuentas.

Para este proyecto se entiende a: las *organizaciones* como aquellas que tienen como propósito difundir el arte como producto o servicio, (industrias creativas). Los *Artistas* como aquellas cuentas que tienen un interés práctico y estético en las diferentes formas del quehacer artístico (artistas plásticos, artistas visuales, músicos, diseñadores, etc. *Colectivos* entiéndase a las cuentas que reúnen a uno o más artistas bajo el objetivo de difundir sus quehaceres

artísticos y estéticos. *Espectadores* a las cuentas que no evidencian ningún interés en la difusión o circulación de contenidos artísticos, pero de alguna manera se relacionan con las demás cuentas. *Comparten convocatorias*, en esta categoría conviven las cuentas de: artistas, colectivos y organizaciones que comparten convocatorias de manera recurrente.

En el *gráfico 1* se muestra el grafo generado con el corpus general creado con los datos descargados de *phantombuster.com*, el tamaño del círculo representa el número de seguidores que tiene cada una de las cuentas, entre más relaciones presente el nodo más grande será el círculo y entre fuerte es la asociación de las diferentes cuentas, más corta es la distancia, los colores representan los grupos o los grados de familiaridad presentes entre los nodos.

Se realiza un ajuste a la visualización de la red, con el fin de poder ver con claridad cuáles son las relaciones que se gestan. Las modificaciones que se realizaron fueron: tamaño de los elementos y según su número de relaciones, el color de los elementos y el tamaño de los caracteres de los elementos.

De esta manera se logró identificar que los elementos que más relaciones tienen en la red son: *museobanrep*, *plataformacanibal*, *cuerposdeagua*, *facartes*, *espacio_bogota* y *local.artescontemporaneo*. También se identificaron 12 grupos que se interrelacionan entre sí, con 535 elementos y 534 relaciones.

En relación a la fuerza de asociación, donde se ajustó el grafo según las medidas de similitud, utilizando valores de atracción y repulsión de 1 y 0, 2 y -1 y 3 y -2. Esto con el fin de

ver las relaciones que tiene los elementos y los grupos a los cuales pertenecen. Al ajustar la fuerza de asociación con 1 para atracción y 0 para repulsión se lograron establecer que las cuentas que tiene mayor cercanía en la red son: facartes, plataformacanibal, cuerposdeagua y museosbanrep, de la misma manera estos elementos tienen conexiones con carlos.felipe.guzman, el_rey_mon, local.arte.comtemporaneo y artespacio_bogota.

De la misma manera, al ajustar los valores en 2 y -1, y 3 y -1 la red se amplía, evidenciando todas las relaciones que hacen parte de la red y cuáles son los elementos que las unen, como lo es el caso de angelizahoz, cletoart, carlos.felipe.gusman, maria_camila_leon4022 y laescuelaabierta.

Del mismo modo, se utiliza el método de normalización de fraccionamiento, el cual utiliza medidas teóricas de conjuntos. Para esto se utilizará los valores utilizados en el método de fuerza de asociación: atracción y repulsión de 1 y 0, 2 y -1 y 3 y -2. Al ajustar el método de normalización a fraccionamiento, se lograron establecer que las cuentas que tiene mayor cercanía en la red son: facartes, plataformacanibal y cuerposdeagua, de la misma manera estos elementos tienen conexiones con carlos.felipe.guzman, el_rey_mon, local.arte.comtemporaneo, artespacio_bogota, cletoarte, luismendozarudas, felipe_leon y sofiacuellar_. Al ajustar los valores en 2 y -1, y 3 y -2 la red se amplía, evidenciando todas las relaciones que hacen parte de la red y cuáles son los elementos que las unen, como lo es el caso de angelizahoz, cletoart, carlos.felipe.gusman, maria_camila_leon4022 y laescuelaabierta.

Esto nos evidencia que efectivamente sí existen relaciones entre las organizaciones, colectivos y artistas en la red social instagram y que estas relaciones, en la mayoría de los casos no son directas, sino que se sustentan o se evidencian a través de otros nodos que siguen mutuamente a colectivos, artistas u organizaciones, cómo es evidenciado en el *gráfico 2*, donde la cuenta que está ligada a un artista como lo es *cuerposdeaguas*, tiene una relación indirecta con la cuenta ligada a una organización como lo es *plataformacaibal* a través de *bogacreativo* y *carlos.felipe.guzman*

De este modo, a través de la herramienta *VOSviewer*, y buscando que los posibles usuarios encuentren en este proyecto de investigación una herramienta en la cual pueda, no solo ver las relaciones que se gestan entre colectivos, artistas y organizaciones en la red social instagram, se alimenta el grafo con cuáles de estas cuentas pueden llegar a generar o tener activas convocatorias artísticas y para ello se crean atributos donde se discriminan las cuentas para: organizaciones, artistas, colectivos, espectadores y convocatorias activas, donde también se incluye información importante de las cuentas para que puedan servir como referentes artísticos.

Conclusiones

Como primera conclusión se evidencia la relevancia de la vinculación de las tecnologías de la información y comunicación con las prácticas artísticas, lo que ha posibilitado no solo un gran impulso al arte digital, sino también la creación de nichos creativos en las plataformas socioculturales como instagram. Esto ha traído cambios en el cómo se difunde y circula el arte, donde se utilizan plataformas y redes socioculturales como instagram para estos fines, sin embargo, es importante mencionar que las plataformas no solo están diseñadas para estos fines, sino también cumplen otras necesidades de los usuarios.

De esta manera se propone la utilización de la metodología cualitativa de la etnografía digital para analizar las relaciones entre organizaciones, colectivos y artistas en Instagram, identificando a los objetos culturales como perfiles y seguidores. Y apoyado en herramientas como *VOSviewer*, se crea una herramienta que permita evidenciar las relaciones de los seguidores de las organizaciones, colectivos y artistas.

Es así como se cumple el objetivo de esta investigación, identificando el tipo de relaciones presentes entre las comunidades artísticas en la red sociodigital Instagram, las cuales son: Relaciones de amistad: donde los diferentes actores artísticos se permiten conectar con otros y establecer amistades en la plataforma sociodigital Instagram, compartiendo intereses y experiencias relacionadas a su vida. Relaciones de seguidor y seguido: En muchas plataformas sociales, y en este caso en Instagram, los usuarios pueden seguir a otros usuarios y recibir actualizaciones de sus actividades. Esta relación es asimétrica, donde un usuario puede tener muchos seguidores mientras sigue a otros pocos o ninguno.

Relaciones de colaboración: Las plataformas sociodigitales también pueden facilitar la colaboración entre usuarios. Donde los diferentes actores artísticos cooperan en la difusión y circulación de diferentes proyectos artísticos y comparten recursos que pueden ser útiles para

el desarrollo de proyectos. Relaciones de comunidad: reúnen a las cuentas relacionadas a los procesos creativos con interés o metas similares, según sus necesidades creativas, los usuarios participan en discusiones y comparten información relevante para fortalecer sus relaciones basadas en sus afinidades.

De igual forma, también se analizan otros proyectos y artículos relacionados con el análisis de circuitos de difusión, circulación y creación artística, así como el uso de las redes sociales para la investigación de las relaciones que se generan en ellas. Estos proyectos evidencian no sólo similitudes en forma y contenido, sino que da pie a la generación de investigaciones relacionadas a la etnografía digital y, sobre todo, cómo esta puede ayudar a los artistas a la consolidación en las redes socio digitales, lo cual ayuda a comprender el alcance del proyecto propuesto.

Es importante estudiar los objetos digitales culturales, presentes en las diferentes plataformas o redes socio digitales, los cuales son producidos por la negociación entre los actores de red, como las cuentas de usuario, las fotografías, los textos y las relaciones. de esta manera se propone y se invita a utilizar el análisis de redes sociales como enfoque para comprender las relaciones entre dichos objetos culturales, sobre todo desde el campo de las artes.

Finalmente, Redes artísticas ofrece un repositorio que reúne a diversos actores artísticos, permitiendo identificar las cuentas presentes en él y, sobre todo, distinguir aquellas pertenecientes a artistas, organizaciones y colectivos, así como las que comparten convocatorias artísticas.

Referencias

- Armijo Cabrera, M., & Teres Rojas, M. (2020). Virtualidad y cultura digital en las experiencias escolares infantiles: Una etnografía visual en contexto de pobreza. *Pensamiento educativo*, 57(1), 1-17. <http://dx.doi.org/10.7764/pel.57.1.2020.8>.
- Brand Monsalve, E. G., & Gómez, H. (2006). Análisis de redes sociales como metodología de investigación. Elementos básicos y aplicación. *La Sociología en sus Escenarios*, 13, 1-28. <https://hdl.handle.net/10495/2542>
- Constante, A., Chima, A., Peniche, E., Álvarez, G., Valderrama, N., Schmelkes, E., Uribe, P., Holley, M., Potel, H., León, F., & Sauto, I. (2013). *Arte en las redes sociales* (Primera ed.). Facultad de Filosofía Universidad Nacional Autónoma de México - Estudio Paraíso. http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/4946/A_Constante_ed_Arte_redes_sociales.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- De Pascua, C. (2021). Investigación sobre plataformas digitales en tiempos de pandemia. *Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología*, 81-90. <https://n2t.net/ark:/13683/even/vrf>
- Díaz Bucero, J., & Sánchez Pérez, M. D. (2013). Investigación y arte la investigación y la difusión desde la experiencia estética. *Revista Sonda: Investigación y Docencia en Artes y Letras*, 2, 85-100. <https://doi.org/10.4995/sonda.2013.18450>
- Enikeev, E. (2012, 12 17). *The Internet map*. The disease map. Retrieved May 6, 2023, from <http://disease-map.net>
- Enikeev, R. (2015, Marzo 11). *The disease map*. The disease map. Retrieved May 6, 2023, from <http://disease-map.net>
- Escobar Fuentes, S., & Aguilar Tamayo, M. F. (2019). Artivismo en la cultura digital. Dos casos en México: #IlustradoresConAyotzinapa y #No estamos todas. *Index, Revista De Arte contemporáneo*, 08, 142-150. <http://revistaindex.net/index.php/cav/article/view/273>
- García Avilés, J. A. (2009). La comunicación ante la convergencia digital: algunas fortalezas y debilidades. *Signo y Pensamiento*, 54, 102-113.

García Ríos, A. S. (2021). Método de Investigación-Creación (I+C). In *nvestigación+creación a través del territorio* (1st ed., pp. 29-48). Editorial Universidad de Nariño.

https://sired.udenar.edu.co/7016/1/Libro%20I%2BC_A_TRAVES_TERRITORIO-.pdf

Gil, G. J. (2022). Identities and moralities in social networks. A digital ethnography of running in contemporary society. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 14(4), 530-544.

10.1080/2159676X.2021.1942179

The Graduate Center, City University of New York. (2014). *selfiecity*. selfiecity.net. Retrieved May 6, 2023, from <http://selfiecity.net>

The Graduate Center, City University of New York. (2016). *inequaligram*. inequaligram.net. Retrieved May 6, 2023, from <http://inequaligram.net>

Gutiérrez Pequeño, J. M., Fernández Rodríguez, E., & de la Iglesia Atienza, d. I. I. A. (2017). Narrativas transmedia con jóvenes universitarios. Una etnografía digital en la sociedad hiperconectada.

Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura, 57, 81-95. <https://doi.org/10.5565/rev/analisi.3108>

Hernández y Hernández, D., Ramírez-Martinell, A., & Cassany, D. (2014). CATEGORIZANDO A LOS USUARIOS DE SISTEMAS DIGITALES. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, (44), 113-

126. <https://www.redalyc.org/pdf/368/36829340008.pdf>

Hine, C. (2015). *Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday*. Bloomsbury Publishing.

Kuz, A., Falco, M., & Giandini, R. (2016). Análisis de redes sociales: un caso práctico. *Computación y Sistemas*, 20(1), 89-106. <https://doi.org/10.13053/cys-20-1-2321>.

OLMEDO NERI, R. A. (2021). Cartografías conectivas: un acercamiento a la construcción de redes sociodigitales del movimiento #LGBT. *123 Cartografías conectivas: un acercamiento a la construcción de redes sociodigitales del movimiento #LGBT* *Connective cartographies: an approach to the construction of socio-digital networks of the #LGBT movement* *Cartografías conectivas: uma abordagem à cons*, 147, 121-140.

<https://doi.org/10.16921/chasqui.v1i147.4456>

- Orellana López, D. M., & Sánchez Gómez, M. C. (2006). Técnicas de recolección de datos en entornos virtuales más usadas en la investigación cualitativa. *Revista de Investigación Educativa*, 24(1), 205-222. <https://revistas.um.es/rie/article/view/97661>
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *Int. J. Morphol*, 33(1), 227-232.
- Pink, S., Hjorth, L., Lewis, T., Tacchi, J., Horst, H., & Postill, J. (2019). *Etnografía digital* (R. Filella, Trans.). Ediciones Morata.
- Racioppe, B. (2021). Reconfiguraciones del arte en pandemia. Instagram como plataforma de exhibición. *VII Coloquio Internacional de Filosofía del Conocimiento*, 2, 3, 9 y 10 de agosto de 2021, Ensenada, Argentina. *Ciencia, arte y tecnología en tiempos de pandemia y en perspectiva futura.*, Ensenada: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata., 53-67.
https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.15169/ev.15169.pdf
- Ramos Vidal, I. (2015). Análisis de redes sociales: una herramienta efectiva para evaluar coaliciones comunitarias. *Revista de Salud Pública*, 17(03), 323-336.
<https://doi.org/10.15446/rsap.v17n3.43051>
- Rico Carrillo, M. (2012). El impacto de Internet y las redes sociales en el derecho a la libertad de expresión. *FRONESIS Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política*, 19(03), 331-349.
<https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32923.pdf>
- Rivoulet, C. (2013). En el arte de los nuevos medios. *Calle 14: Revista de investigación en el campo del arte*, 7(10), 136-141. <https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.c14.2013.1.a09>
- Salmons, J. (2019). *Gather Your Data Online: Little Quick Fix*. SAGE Publications.
- Sued, G. E. (2017). *Perspectivas metodológicas para el análisis de objetos digitales culturales. Estudio de las representaciones visuales urbanas en Instagram*. Tesis doctoral del Tecnológico de Monterrey.

Sued, G. E. (2020). Repertorio de técnicas digitales para la investigación con contenidos generados en redes sociodigitales. *PAAKAT: Revista de Tecnología y Sociedad*, 19(10).

<http://dx.doi.org/10.32870/Pk.a10n19.498>

Varela, H., & Machado, M. (n.d.). ETNOGRAFÍA DIGITAL DE LA ALIMENTACIÓN VIVA: UN ABORDAJE METODOLÓGICO EN EL ESPACIO ONLINE Y OFFLINE. *Athenea Digital*, 21(1).

<https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2502>